

DATA MINING MASALALARI VA ULARNING YECHIMLARI.

O'qituvchi-Tojimamatov Isroiljon

Talabalar-Usmonova Shaxrizoda, Muhammadmusayeva Mohichexra,

Xoldarova Sevaraxon

Farg'ona Davlat Universiteti

Anotatsiya: ushbu maqolada data mining qonuniyatlari va ularning yechimlari haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Data Mining, qonuniyat, matematika, muommo, metod, masala, intellekt, axborot, tahlil, elektron hukumat.

Data mining bu biron qonuniyatni topish maqsadida ma'lumotlarni intellektual analiz qilishga aytiladi. Isroillik matematik Grigoriy Pyatetskiy-Shapiro 1989-yilda bu atamani fanga kiritgan. Texnologiyalar, avvalari noma'lum va foydali bo'lgan qayta ishlanmagan(hom) ma'lumotlarni topish jarayoniga data mining(ma'lumotlarni topish) deyiladi. Data mining metodlari ma'lumotlar ombori, statistika va sun'iy intellekt tutashgan nuqtada joylashadi. *Inson konkret va unga kerakli bo'lgan natijalarni olish uchun va ularni kelajakda samarali qo'llashi uchun katta xajmdagi axborotlarga ishlov beriladi. Big data-bu muammoni yechimi va an'anaviy ma'lumotlarni boshqarish tizimlariga alternativdir.*

Big data ga qo'llaniladigan texnika va taxlil metodlari.

Data Mining

Kraudsorsing

Ma'lumotlarni siljitish va integratsiya

Mashinali o'qitish

Su'niy neyron turlar

Tasvirlarni tanish

Bashoratli analitika

Imitatsion modellashtirish

Fazoviy

Taxlil

Statistik

Hozirgi kunda insoniyat tomonidan ma'lumot har 10 daqiqada yaratilmoqda. Bu turdagi katta hajmli ma'lumotlar bilan ishlashda yangidan-yangi algoritmlar va texnologiyalar ishlab chiqilmoqda va amaliyotda keng qo'llanilyapti. Atrofimizdagi milliardlab to'planib qolgan ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va ulardan samarali foydalanish orqali ma'lum holat yoki ob'yekt to'g'risida tarixiy, joriy va kelajak vaqt uchun muhim bo'lgan bilimlarga ega bo'lishimiz mumkin. Buning uchun dastlab ushbu ma'lumotlar manbaini aniqlash muhim amallardan biri hisoblanadi.

Salmoqli ma'lumot tushunchasi katta o'lchamdagi ishlarni bajara oladigan operatorlarga nisbatan ishlatiladi. Misol uchun, «Facebook» kompaniyasi soatiga 10 milliondan ortiq yangi rasmlar joylashi bilan faxrlanishi mumkin. «Google» kompaniyasining 800 million nafar «Youtube» xizmati foydalanuvchilari oyiga har soniyada bir soatdan ko'p videolar joylashtiradi. Bundan ko'rinib turibdiki, hozirgi davrda salmoqli ma'lumot vazifasi o'ta muhim ahamiyatga ega.

Katta miqdordagi ma'lumotlarni tahlil qilish inson his etish imkoniyatidan tashqarida bo'lgan qonuniyatlarni aniqlashda yordam beradi. Bu esa kundalik hayotimizdagi barcha sohalar – hukumatni boshqarish, tibbiyot, telekommunikatsiya, moliya, transport, ishlab chiqarish va boshqa sohalarni yanada yaxshilash, ularning imkoniyatlarini oshirish, muammolarga muqobil yechimlar izlab topish imkonini yaratadi. Bugungi kunda salmoqli ma'lumotlarni moliyaviy tashkilotlar ham keng qo'llay boshlashi natijasida ma'lumotlar tahlilining raqobatbardoshligini oshirish va samaradorlikni kuchaytirish kabi muhim masalalar o'z yechimini topmoqda.

Bugungi kunda elektron hukumat tizimi butun dunyoda, shu jumladan, O'zbekistonda keng rivojlanayotgan tizim hisoblanadi. Bu tizim fuqarolar,

tadbirkorlik sub'yektlari va davlat hokimiyati organlariga avvaldan shakllangan davlat xizmatlarini ko'rsatishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni ko'zda tutadi.

Mamlakatimizda interaktiv davlat xizmatlarini jismoniy va yuridik shaxslarga davlat organlarining veb-saytlari va Hukumat portali orqali taqdim etish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish keng yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunga qadar elektron hukumat tizimining bir qancha loyihalari samarali amalga oshirildi.

Yuqorida ta'kidlaganidek, hukumatni boshqarishda salmoqli ma'lumotlar keng imkoniyatlar ochib beradi. Elektron hukumatda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan «Big Data», «Data mining» va «Artificial intelligence» kabi zamonaviy texnologiyalarga asoslangan sifatni boshqarishning zamonaviy avtomatlashtirilgan tizimini yaratish sifat darajasi o'sishini amalga oshirib, bir qancha muammolarni yechishga imkon beradi.

Ayni damda markazimiz «Elektron hukumat» tizimining axborot-resurslarini rivojlantirish departamentida aynan salmoqli ma'lumotlar bilan ishlash, unga butun tashkilotlarni jalb qilish rejalari ishlab chiqilmoqda. Salmoqli ma'lumotlarni qayta ishlash natijasida muqobil yechim izlash, ya'ni «Business intelligence» (biznes-intellekt) orqali kelajakda kelib chiqadigan natijalardan ham xabardor bo'lishimiz mumkin.

Ma'lumot o'rnida: IBS ma'lumotiga ko'ra, 2003-yili dunyoda 5 eksabayt (1 EB = 1 mlrd. gigabayt) ma'lumot to'plangan. 2008-yilga kelib bu hajm 0,18 zettabayt (1 ZB = 1024 eksabayt)ga, 2011-yili – 1,76 zettabaytgacha, 2013-yili esa 4,4 zettabaytgacha o'sgan. 2015-yilning mayida ma'lumotlarning global miqdori 6,5 zettabaytga ko'tarilgan. Taxminlarga ko'ra, 2020-yilga borib, insoniyat 40-44 zettabayt axborot ishlab chiqadi. «The Data Age»ning IDC kompaniyasi tahlilchilari tomonidan tayyorlangan hisobotida aytilishicha esa 2025-yilgacha bu miqdor 10 baravar o'sadi.

Salmoqli ma'lumot uchun Meta Group kompaniyasi 2001-yildayoq ishlab chiqqan “Uch V” an'anaviy xususiyatlar ahamiyatlidir:

Volume – ma'lumotlar hajmining kattaligi.

Velocity – ma'lumotlar o'sish tezligi va natijaga erishish uchun ularni tez qayta ishlash.

Variety – turli ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida qayta ishlash imkoniyati.

Dunyoda raqamlangan ma'lumotlar hajmi #ekponent bo'yicha o'sib bormoqda. IBS kompaniyasining ma'lumotlariga qaraganda, 2003-yilda 5 eksabayt(1 eksabayt - 1 milliard gigabayt) ma'lumot yig'ilgan ekan. 2008-yilda u 0.18 zettabayt(1 zettabayt = 1024 eksabayt) gacha, 2011-yilga kelib 1.76 zettabayt, 2013-yilda 4.4 zettabaytgacha yetibdi. 2015-yilning mayida dunyoda yig'ilgan raqamlanga ma'lumotlar hajmi 6.5 zettabaytdan oshib ketibdi. 2020-yilga kelib insoniyat 40-44 zettabayt raqamli ma'lumot hosil qilar ekan.

IBS mutaxassislarining fikriga ko'ra, 2013-yilda yig'ilgan ma'lumotlar massivining atiga 1.5%i qandaydiy axborot qiymatiga ega bo'lgan ekan. Baxtga qarshi, hozir dunyoda katta ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari bo'lib, ular yordamida juda katta ma'lumotlar massividan insonlarga kerak, qiziq bo'lgan, foydali ma'lumotlarni ajratib olish mumkin bo'ladi.